

Ref. JUSTIFICATIVA DO POTENCIAL DA TESE PARA A PREMIAÇÃO

Prezado Conselho do PPG em Ciências do Movimento,

Em acordo com o Edital 02/2023, estou submetendo a documentação para possível indicação ao Prêmio Capes de Tese - Edição 2023. Declaro que todas as produções (6 artigos científicos) apresentadas na Tese “Influence of internal individual constraints and short-term practical interventions on the neuromechanics and performance of soccer kicking in youth academy players” foram desenvolvidas, em sua maior parte, pelo primeiro autor. De antemão, é pertinente indicar que 4 artigos já se encontram publicados em revistas de prestígio na área de Educação Física (Sports Medicine, Cognitive Neurodynamics, Science and Medicine in Football e IJERPH), 1 em estágio de minor revision (Journal of Sports Sciences) e 1 under review (Kinesiology). Os textos completos dos referidos manuscritos são encaminhados para apreciação. Considerando-se que a defesa ocorreu a pouco menos de 1 ano atrás (doutorado concluído dentro do período ideal de 48 meses), e levando em conta ainda o conjunto de dificuldades encontradas em sua execução (ex. pesquisa aplicada e no contexto de futebol, implementação de novas tecnologias, parte das coletas realizadas durante a pandemia do covid-19) acreditamos que os resultados são bastante satisfatórios. Todos os dados que suportam os estudos foram publicados em acesso aberto no domínio WWW.OSF.IO (links individuais disponíveis dentro de cada artigo).

Em termos de financiamento, a tese recebeu apoio principal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (primeiro semestre) e posteriormente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) sob processo nº 2018/02965-7 (<https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/181474/>). Desde a época da primeira submissão da proposta à FAPESP, o projeto foi avaliado pela assessoria da instituição no espectro “Excelente”, sendo ainda qualificado como “...muito bem escrito e fundamentado” pois “O assunto do projeto é de grande interesse na área de Medicina Esportiva já que o futebol é o esporte mais praticado em nosso país. Além disso, as informações aprendidas neste estudo podem ser aplicadas em outros esportes. Acredito que o projeto está claro, é original e contribuirá para a área do conhecimento esportivo” - trechos extraídos do despacho emitido pela FAPESP em 23/05/2018. O discente também foi contemplado com auxílios financeiros decorrentes do Prêmio Estudante Destaque (2019) e, mais recentemente, Jovem Pesquisador (2023), ambos pela Sociedade Brasileira de Biomecânica (SBB).

Durante a realização dos estudos da Tese, importantes parcerias foram estabelecidas com pesquisadores do próprio PPG (ex. Alessandro Zagatto; co-autor do estudo 5), outras instituições do país e notavelmente exterior, incluindo França (C. Carling; co-autor dos estudos 1, 2 e 6), Grécia (E. Kellis; co-autor dos estudos 1 e 6), Austrália (M. Lastella; co-autor do estudo 3) e Portugal (F. Clemente; co-autor do estudo 6). Isso têm favorecido a repercussão positiva dos resultados junto a sociedade, vide, por exemplo, convite recebidos para publicação de matérias jornalísticas dedicadas na mídia internacional (la Repubblica Itália-https://www.repubblica.it/salute/2021/03/28/news/calcio_la_scienza_insegna_a_diventare_campioni-294072633/) e nacional (Agência FAPESP-<https://agencia.fapesp.br/scientists-assess-effects-of-soccer-player-preparation-and-recovery-on-kicking-performance/35404/>; TV UNESP-https://www.youtube.com/watch?v=X8EHE_gbPTU).

Dado o exposto acima, e tomando em conta ainda as diferentes contribuições da tese, a qual contém trabalhos de caráter teórico (estudo 1), metodológico/técnico (estudo 4), empírico observacional (estudos 2 e 3) e de intervenção prática (estudos 5 e 6), acredito que o trabalho possui altos padrões necessários para ser considerado ao Prêmio Capes de Tese - Edição 2023.

Com os melhores cumprimentos,

Luiz Henrique Palucci Vieira